

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Мирзажоннова Д.Б. (Ташкент)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

ТАЖРИБА ШАРОИТИДАГИ ЖИГАР ШИКАСТЛАНИШИДА ОШҚОЗОН ТЎҚИМАСИДАГИ МОРФОЛОГИК КЎРСАТКИЧЛАРИНИНГ ҚИЁСИЙ ТАВСИФИ

Давронов Р.Д.¹, Холбоев Н.А.²

¹Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

²Термиз иктисодиёт ва сервис университети, Термиз ш., Ўзбекистон

Резюме. Тажриба шароитида жигар шикастланишидан кейинги 3 ойлик оқ зотсиз каламушлар ошқозонида назорат гуруҳига нисбатан аниқ морфологик ва морфометрик ўзгаришлар шаклланди. Ушбу ўзгаришлар, аввало, шиллиқ қаватнинг юпқалашиши, эпителий ҳужайраларида атрофик ва дистрофик белгилар пайдо бўлиши, шиллиқ ости қаватида шили ва интерстициал кенгайиши, мушак қаватида эса толалар орасидаги шили ва қават қалинлигининг камайиши билан намоён бўлди. Бу ҳолат жигар шикастланиши фақат гепатобилиар тизим билан чекланиб қолмасдан, ошқозон деворининг трофик, микроциркулятор ва морфофункционал ҳолатига ҳам салбий таъсир кўрсатишини тасдиқлайди. Тажриба гуруҳидаги морфологик ўзгаришлар шиллиқ қават устки қисмининг юпқалашиши, шиллиқ қават ҳужайралари атрофияси, шиллиқ ости қавати ва мушак толалари орасидаги шили билан тавсифланди. Назорат гуруҳида эса 3 ойлик каламушларда ошқозон девори қаватларининг ёшга хос физиологик ривожланиши ва функционал барқарорлашуви қайд этилди.

Калим сўзлар: жигар шикастланиши, ошқозон, морфологик кўрсаткичлар, каламушлар.

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF MORPHOLOGICAL PARAMETERS OF THE STOMACH IN EXPERIMENTAL LIVER INJURY CONDITIONS

Davronov R.D.¹, Kholboev N.A.²

¹Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

²Termez University of Economics and Service, Termez, Uzbekistan

Resume. Under experimental conditions, clear morphological and morphometric changes were formed in the stomachs of 3-month-old white rats after liver injury compared to the control group. These changes were manifested, first of all, by thinning of the mucous membrane, the appearance of atrophic and dystrophic signs in epithelial cells, edema and interstitial expansion in the submucosa, and edema and a decrease in the thickness of the layer between the fibers in the muscular layer. This confirms that liver damage is not limited only to the hepatobiliary system, but also has a negative effect on the trophic, microcirculatory and morphofunctional state of the stomach wall. Morphological changes in the experimental group were characterized by thinning of the upper part of the mucous membrane, atrophy of the mucous membrane cells, edema between the submucosa and muscle fibers. In the control group, age-specific physiological development and functional stabilization of the layers of the stomach wall were noted in 3-month-old rats.

Keywords: liver injury, stomach, morphological parameters, rats.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЖЕЛУДКА ПРИ ПОРАЖЕНИИ ПЕЧЕНИ В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

Давронов Р.Д.¹, Холбоев Н.А.²

¹Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

²Термезский университет экономики и сервиса, г. Термез, Узбекистан

Резюме. В экспериментальных условиях в желудках 3-месячных белых крыс после повреждения печени наблюдались явные морфологические и морфометрические изменения по сравнению с контрольной группой. Эти изменения проявлялись, прежде всего, истончением слизистой оболочки, появлением атрофических и дистрофических признаков в эпителиальных клетках, отеком и интерстициальным расширением в подслизистом слое, а также отеком между волокнами и уменьшением толщины слоя в мышечном слое. Это подтверждает, что повреждение печени не ограничивается только гепатобилиарной системой, но также оказывает негативное воздействие на трофическое, микроциркуляторное и морфофункциональное состояние стенки желудка. Морфологические изменения в экспериментальной группе характеризовались истончением верхней части слизистой оболочки, атрофией клеток слизистой оболочки, отеком между подслизистым

слоем и мышечными волокнами. В контрольной группе у 3-месячных крыс отмечалось возрастспецифическое физиологическое развитие и функциональная стабилизация слоев стенки желудка.

Ключевые слова: поражение печени, желудок, морфологические показатели, крысы.

e-mail: davronov.raxmon@bsmi.uz, xolboyevnorbek452@gmail.com

Тадқиқотнинг долзарблиги. Жигарнинг токсик шикастланиши дунёда долзарб муаммо бўлиб, жигар детоксикация жараёнларида, эндоген ва экзоген моддаларнинг чўкишида асосий рол ўйнайди. Жигарнинг токсик шикастланиши патогенезида марказий бўғин оксидловчи стресс, митохондриял дисфункция, метаболит касалликлар — токсин ёки унинг метаболитига бевосита таъсир қилиш оқибатлари биотрансформация натижасида ҳосил бўлади. Гепатоцитларнинг шикастланиши ва йўқ қилиниши бошқа хужайра популяцияларининг фаоллашиши учун қўзғатувчи омил бўлиб, улар ўз навбатида яллиғланиш реакцияларини, жигарнинг реактив фибрози (циррози) ва гепатоцеллюляр саратон ривожланиши билан адаптив иммун жавобни бошлайди.

Инсон танасига экзоген ва эндоген таъсирларнинг комплекс таъсири муаммосига бағишланган кўплаб фундаментал тадқиқотлар уларнинг организмнинг тартибга солиш тизимларига депрессив таъсирини исботлади. Шу билан бирга, гомеостазнинг бузилишига сезгир бўлган простата беши тўқимасининг тажриба шароитидаги жигарнинг шикастланишида простата бешидаги морфологик кўрсаткичларини ўрганиш тадқиқотчилар учун долзарб бўлиб қолмоқда.

Тадқиқотнинг мақсади. Тажриба шароитидаги жигарнинг шикастланишида ошқозон тўқимасидаги морфологик кўрсаткичларини ўрганиш.

Тадқиқотнинг материал ва методлари. Экспериментал тадқиқотлар учун 3 ойлик 60 та оқ зотсиз каламушлар танланди. Барча лаборатория ҳайвонлари стандарт виварий шароитида ва бир хил вақтда сақланди. Тадқиқотлар Бухоро давлат тиббиёт институтининг этик қўмитаси томонидан тасдиқланган “Тажрибавий ҳайвонлардан фойдаланган ҳолда ишларни бажариш қоидалари” (16.01.2018 йил, 18-сон) билан тартибга солинадиган қоидаларга риоя қилинган ҳолда ўтказилди. Ушбу лаборатория ҳайвонлари мавжуд касалликларни аниқлаш, тана ҳолати ва ёшини баҳолаш, виварийга юқумли касалликларнинг кириб келишини олдини олиш мақсадида дастлаб умумий карантинга олинди, патологик ҳолатлар истисно қилингандан сўнг тажриба ўтказилди.

Тажрибанинг дастлабки босқичида лаборатория ҳайвонларини кейинги тадқиқотлар учун гуруҳларга — экспериментал ва назорат гуруҳларига — тақсимлаш жараёни амалга оширилди. Ҳайвонларни гуруҳларга ажратиш тасодифий танлов орқали амалга оширилди. Озиқлантириш синовлари ва тажрибаларга тайёргарлик ўтказилди.

Иккинчи босқичда тажриба гуруҳига тегишли оқ зотсиз каламушларда жигар шикастланиши чақирилди. Ошқозон тўқимасидаги ўзгаришларни баҳолаш учун морфологик ва иммуногистокимёвий таҳлилларни ўз ичига олган кенг қамровли тадқиқотлар ўтказилди.

Яқуний босқичда тўпланган морфологик маълумотларни таҳлил қилиш ва тизимлаштириш, сўнгра уларни статистик таҳлилга тайёрлаш амалга оширилди. Натижаларнинг етарлилиги ва ишончилиги, шунингдек, тўғри хулоса ва тавсияларни шакллантиришга алоҳида эътибор қаратилди.

Экспериментал тадқиқотларда стандарт виварий шароитида сақланадиган оғирлиги 120–130 грамм бўлган оқ каламушлардан фойдаланилди. Барча лаборатория ҳайвонлари 3 гуруҳга бўлинди: I гуруҳ — назорат гуруҳи (стандарт овқатланиш), II гуруҳ — тажриба шароитидаги жигар шикастланишидан кейинги лаборатория ҳайвонлари. Тажриба якунида ҳайвонлар декапитация қилинди ва гистологик тадқиқотлар ўтказилди, маълумотлар журналларда қайд этилди, натижалар статистик қайта ишланди ва ўтказилган тадқиқот ҳисоботи шаклида тавсифланди.

Тадқиқот натижалари. Тажриба шароитида жигар шикастланиши кузатилган оқ зотсиз каламушларда ошқозон тўқималаридаги морфологик ўзгаришлар бир неча босқичда ривожланиши аниқланди. Уч ойлик даврда асосий ўзгаришлар эпителий ва субэпителий хужайраларида шаклланди. Тажриба шароитида жигар шикастланиши кузатилган оқ зотсиз каламушларда ошқозон тўқималарида 3 ой давомида амалга ошган морфологик ва морфометрик ўзгаришлар комплекс таҳлил қилинди. Бу узоқ муддатли кузатув жараёни ошқозон тўқималарида регенератив ва адаптив механизмларнинг барқарорлигини ҳамда узоқ муддатли морфологик қайта ташкилланиш жараёнларини аниқлаш имконини берди.

Лимфоид инфилтратлар аввалги босқичларга нисбатан сезиларли даражада камайган ва фокал регресс белгиларини кўрсатди. Бу иммун механизмларининг нормаллашиши ҳамда ошқозон

тўқималарида узоқ муддатли гомеостазнинг сақланиши билан боғлиқ эканлигини кўрсатади. Морфометрик таҳлиллар, шунингдек, фиброз матриксининг тарқалиши ва субэпителий қаватининг қалинлигида аниқ ўзгаришларни намоён қилди. Бу тўқимавий тикланишнинг узоқ муддатли динамикасини ифода этади (Расм 1).

1-расм. Тажриба шароитидаги жигар шикастланишидан кейинги 3 ойлик оқ зотсиз каламушларнинг ошқозонидаги морфологик ўзгаришлар. Бўёқ: Г-Э. Ок. 10×10, об. 1. Ошқозон шиллик қавати устки қисмидаги бикарбонат қатлами юққалашган. 2. Шиллик қават соҳасидаги ҳужайралар атрофияси. 3. Шиллик ости қават соҳасидаги шиш. 4. Мускул толалари орасидаги шиш.

3 ойлик тажриба шароитида жигар шикастланишидан кейинги оқ зотсиз каламушлар ошқозони деворининг микро-морфометрик кўрсаткичлари таҳлили ошқозон қаватларида дистрофик ва морфофункционал ўзгаришлар ривожланганлигини кўрсатди.

Шиллик қават қалинлиги назорат гуруҳига нисбатан барча қисмларда камайганлиги аниқланди. Энг юқори кўрсаткич кардиал қисмда сақланган бўлса-да ($438 \pm 20,5$ мкм), у назорат гуруҳи кўрсаткичларидан паст бўлди. Пилорик қисмда шиллик қаватнинг сезиларли юққалашини кузатилди ($298 \pm 26,7$ мкм; $*p < 0,05$), бу секретор фаолиятнинг пасайиши ва шиллик қават трофикасининг бузилиши билан изоҳланиши мумкин.

Шиллик ости қаватида, аксинча, қалинлашиш тенденцияси қайд этилди. Айниқса, пилорик қисмда унинг кўрсаткичи юқори даражага етган ($214 \pm 10,2$ мкм; $*p < 0,05$). Бу ҳолат интерстициал шиш, микроциркулятор ўзгаришлар ва яллиғланиш жараёнлари билан боғлиқ бўлиши эҳтимол.

Мускул қаватида ҳам маълум даражада юққалашини кузатилди. Энг паст кўрсаткич туб қисмида қайд этилди — $108 \pm 4,8$ мкм. Қолган қисмларда ҳам мускул қавати қалинлиги назорат гуруҳига нисбатан камайганлиги аниқланди.

Ошқозон деворининг умумий қалинлиги барча қисмларда пасайган бўлиб, айниқса туб қисмида минимал қиймат кузатилди — $629 \pm 12,6$ мкм. Бу ўзгаришлар жигар шикастланиши натижасида ошқозон тўқималарида ривожланган трофик бузилишлар ва гемодинамик ўзгаришлар билан боғлиқ бўлиши мумкин (1-жадвал).

1-жадвал

3 ойлик тажриба шароитидаги жигар шикастланишидан кейинги оқ зотсиз каламушлар ошқозонининг микро-морфометрик кўрсаткичлари

Ошқозон қаватлари	Кардиал қисм	Туб қисми	Тана қисми	Пилорик қисм
Шиллик қават, мкм	$438 \pm 20,5$	$401 \pm 18,7$	$417 \pm 25,3$	$298 \pm 26,7^*$
Шиллик ости қават, мкм	$136 \pm 9,4$	$128 \pm 8,6$	$142 \pm 10,1$	$214 \pm 10,2^*$
Мускул қават, мкм	$248 \pm 14,2$	$108 \pm 4,8^{**}$	$236 \pm 18,5$	$251 \pm 16,4$
Умумий қалинлиги, мкм	$812 \pm 31,4$	$629 \pm 12,6^*$	$795 \pm 24,8$	$743 \pm 27,1^*$

2-расм. 3 ойлик тажриба шароитидаги жигар шикастланишидан кейинги оқ зотсиз каламушлар ошқозонининг микро-морфометрик кўрсаткичлари.

Хулоса. Тажриба шароитида жигар шикастланишидан кейинги 3 ойлик оқ зотсиз каламушлар ошқозонида назорат гуруҳига нисбатан аниқ морфологик ва морфометрик ўзгаришлар шаклланди. Ушбу ўзгаришлар, аввало, шиллик қаватнинг юққалашиши, эпителий хужайраларида атрофик ва дистрофик белгилар пайдо бўлиши, шиллик ости қаватида шиш ва интерстициал кенгайиш, мушак қаватида эса толалар орасидаги шиш ва қават қалинлигининг камайиши билан намоён бўлди.

Бу ҳолат жигар шикастланиши фақат гепатобилиар тизим билан чекланиб қолмасдан, ошқозон деворининг трофик, микроциркулятор ва морфофункционал ҳолатига ҳам салбий таъсир кўрсатишини тасдиқлайди. Тажриба гуруҳидаги морфологик ўзгаришлар шиллик қават устки қисмининг юққалашиши, шиллик қават хужайралари атрофияси, шиллик ости қавати ва мушак толалари орасидаги шиш билан тавсифланди. Назорат гуруҳида эса 3 ойлик каламушларда ошқозон девори қаватларининг ёшга хос физиологик ривожланиши ва функционал барқарорлашуви қайд этилди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Kim S. et al. A low level of serum total testosterone is independently associated with nonalcoholic fatty liver disease //BMC gastroenterology. – 2012. – Т. 12. – №. 1. – С. 69.
2. Lotti F. et al. Metabolic syndrome and reproduction //International Journal of Molecular Sciences. – 2021. – Т. 22. – №. 4. – С. 1988.
3. Lotti F., Maggi M. Effects of diabetes mellitus on sperm quality and fertility outcomes: clinical evidence //Andrology. – 2023. – Т. 11. – №. 2. – С. 399-416.
4. Ye J. et al. Low serum sex hormone-binding globulin associated with insulin resistance in men with nonalcoholic fatty liver disease //Hormone and Metabolic Research. – 2017. – Т. 49. – №. 05. – С. 359-364.
5. Yim J. Y. et al. Serum testosterone and non-alcoholic fatty liver disease in men and women in the US //Liver International. – 2018. – Т. 38. – №. 11. – С. 2051-2059.

Иқтибос учун: Давронов Р.Д., Холбоев Н.А. Тажриба шароитидаги жигар шикастланишида ошқозон тўқимасидаги морфологик кўрсаткичларининг қиёсий тавсифи // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 6(26). – Б. 980–983. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20818411>